

**OLIY TA’LIM BAHOLASH TIZIMIDA XORIJIY TAJRIBADAN
FOYDALANISH**

Bo’riyeva Gulhayo Ivadulla qizi,
ingliz tili o’qituvchisi,
Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,
gulkhayo.buriyeva@mail.ru,
+998946975172

Annotatsiya: Ushba tezis O’zbekiston ta’lim tizimidagi baholash yo’nalishidagi kamchiliklarni xorij tajribasidan kelib chiqqan holda bartaraf etishga qaratilgan. Bir qancha xorijiy baholash sistemalari haqida kengroq fikr yuritiladi va atroflicha yechimlar taklif etiladi.

Аннотация: Данная дипломная работа направлена на устранение недостатков направления оценивания в системе образования Узбекистана на основе зарубежного опыта. Более подробно рассмотрены несколько зарубежных систем оценки и предложены детальные решения.

Kalit so’zlar: Baholash, inkshed, essay, test, teoriya, summary, taqdimot

Kirish. Bilamizki O’zbekiston Ta’lim tizimidagi baholash tuzilmasida qotib qolgan holat ko’p yillardan buyon amalda qo’llanib kelinadi. Ya’nikim 3 ta variantdan iborat bo’lgan ochiq test yoki faqat savol berilib, javob yozish talab qilingan yopiq test tizimi qo’llanib kelinadi. Aslida ham bu qanchalik samarali. Bu borada fikr yuritsak bir qancha kamchiliklarga duch kelamiz, masalan uzoq vaqt o’rgatilgan bilimlarni qaytadan takrorlab eslab qolish uchun ancha kuchli xotira kerak va bu o’z-o’zidan ko’pchilik o’rganuvchilarga qiyinchilik tug’dirishi tayin va katta bosimga sababchi bo’ladi. H.Douglas Brown “Langaugae Assessment” [1] kitobida ta’kidlashicha, aslida esa test o’rganuvchilar bilim darajasidan kelib chiqqan holda o’rtacha qiyinlik

darajasida tuzilishi kerak. Shu o'rinda xorijdagi oliy ta'limda qanday qilib talabalar baholanishi haqida qisqacha tadqiqot olib borildi.

Tadqiqot. AQSH Indiana Universitetida tahsil olgan hozirda Toshkent Davlat Yuridik Universitetida FLTA dasturi bo'yicha ta'lim berayotgan ingliz tili o'qituvchisi Sam Robertsonning so'zlariga ko'ra bu yerda ya'ni mamlakatimizda baholash oddiy test va teoriyalarga asoslanib qolgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa ular turlicha baholash topshiriqlaridan foydalanadi. Masalan, har bir kurs oxirida talabalardan kurs yakuni bo'yicha 20-30 sahifali vazifa yozishlari talab etiladi, ular, Summary, Inkshed, Essay va boshqa nomlar bilan yuritilib, bizning ta'lim tizimimizdagi Kurs ishiga o'xshab ketadi. Shuningdek talabalardan yakuniy vazifa sifatida loyiha ishlar, taqdimotlar yaratish, videolar tayyorlash talab qilinadi va bu odatda o'qitish uslubidan kelib chiqiladi masalan, seminar yoki ma'ruza kabi. Eng muhim jihati o'rganuvchilar bilimni baholash teoriyadan ko'ra amaliyotga ko'proq asoslanadi va shuning uchun berilayotgan vazifalar ham tasavvuriy holat emas balki real holatlardan kelib chiqib tuziladi. O'qituvchilikda faoliyat yurituvchi pedagoglardan aynan baholash teoriyasiga oid kurslarni tugatganligi talab qilinadi. Imtihon esa odatda kursning maqsadidan kelib tuziladi, masalan yil bo'yi Gapirish qobiliyatini o'stirish borasida darslar o'tilgan bo'lsa, talabaga yil oxirida qanaqadir gapirish teoriyasiga asoslangan test berilmaydi. Balki aynan gapirish qobiliyatini tekshirish uchun gapirish amaliyotiga oid savollar beriladi, masalan biror mavzuda taqdimot qilib berish. Xuddi o'zbek talabalari kabi Amerikalik talabalar ham imtihonlarga qattiq hayajon bilan tayyorlanishadi, va imtihon jarayonida ularga faqatgina konspekt daftaridangina foydalanishiga ruxsat beriladi.

Ikkinchi tadqiqot subyekti Nozigul Qodirqulova Janubiy Koreyaning Dong-A Universiteti magistratura bitiruvchisining ta'kidlashicha bu xorijiy davlatda test va baholash tizimi ko'proq amaliy ko'rinishda bo'lib, ular qanaqadir muammoga yechim topishga qaratiladi. Shuningdek ular faktga nisbatan mantiqiy o'ylashga ko'proq e'tibor qaratadi. Bu yerda musobaqa ko'rinishidagi ruhiyat juda yuqori bo'lib ayniqsa til o'rganishga qattiq e'tibor berishadi.

Uchinchi tadqiqot subyektimiz Farrux Bo'riyev Germaniyadagi Hamburg Universiteti talabasining aytishicha Germaniya oliy ta'lim tizimida faqat test bilan baholanmay balki juda ko'p imtihonlar fikrlashga yoki og'zaki javob berishga qaratilgan.

To'rtinchi tadqiqotimiz ishtirokchisi Azizbek Shamurodov ta'kidlashicha Polsha ta'lim tizimida odatda yil boshida qaysi kitoblardan qaysi mavzular o'tilishi aytiladi va qanday topshiriqlar berilishi ham keltirilgan bo'ladi. Ular odatda yozma kurs ishlari ko'rinishida topshiriladi.

Beshinchi tadqiqot ishtirokchimiz Sayfullayeva Mahbuba Yaponiyaning Nanzan universiteti magistratura bitiruvchisi bo'ldi. Uning xabar berishicha ko'p baholash vazifalari amaliy vazifalarga asoslanadi va har bir bergan fikringizni albatta dalil bilan asoslashingiz shart.

Xulosa. Yuqorida O'zbekiston va boshqa bir xorijiy ta'lim muassasalarida tahsil olgan tadqiqot ishtirokchilarimiz fikridan kelib chiqadigan bo'lsak, xorijda baholash sistemasi ancha taraqqiy etgan bo'lib, biz ulardan turli tajribalarni o'zlashtirsak arziydi. Masalan berilgan bilimlarni faqat a,b,c,d variantli test yoki yopiq test ko'rinishida emas balki har xil turdagi vazifalar orqali talabalar o'zlashtirish darajasini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Shuningdek ular amaliyotga ko'proq asoslangan bo'lsa ancha samaraliroq bo'ladi, masalan, taqdimot tayyorlab gapirib berish, qisqacha video tayyorlash, biror loyiha ustida ishlash kabi. Shuningdek agarda imtihonlar talabalar xotirasini sinashga emas balki tanqidiy o'ylash, mustaqil fikrlash va biror mavzuga yechim topish usulida tashkil qilinsa bu albatta ko'proq foydaliroq bo'lardi. Bunga qo'shimcha ravishda baholash tizimida haqqoniylik ba moslikni saqlab qolish ham juda muhimdir deydi Brown o'zining “Principles and classroom practices” kitobida [2]. Ya'ni butun yil xorijiy tilda gapirish qobiliyatini o'stirishga qaratilgan kurs oxirida qandaydir iboralarni topishga oid variantli yozma testlar emas balki biror mazu to'g'risida o'sha o'rganilgan xorijiy tilda taqdimot qilib gapirib berish kabi vazifalar berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brown H.D. "Language Assessment" Pearson nashriyoti, 2004
2. Brown H.D. "Principles and classroom practices" Pearson nashriyoti,
2004